

CONTEÚDOS COBRADOS NO EXAME DA OAB - DIREITO PENAL E DIREITO CIVIL

Giorgio Rabelo Leite¹
Francisca Tamires de Souza Costa²
Márcio José Lima Benício³

Resumo: Este trabalho é resultado do projeto de pesquisa de título “Conhecendo o Exame da Ordem Uma análise sobre os principais assuntos abordados no Exame da Ordem”, aprovado e em andamento no Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário da Grande Fortaleza- PROGIC. O presente resumo expandido investiga os conteúdos mais cobrados no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nas disciplinas de Direito Penal e Direito Civil. O trabalho apresenta-se como pesquisa bibliográfica, do que decorre a metodologia eleita: organização de dados a partir da pesquisa e análise das últimas provas aplicadas no chamado Exame da Ordem. Os resultados evidenciam que para as duas disciplinas indicadas os conteúdos mais abordados foram: crimes em espécie, teoria geral do crime e legislação especial, em Direito Penal; Direito dos contratos, Direito de família e Direito das obrigações, em Direito Civil.

PALAVRA-CHAVE: Exame; OAB; Cobrados.

¹ Discente do Centro Universitário Da Grande Fortaleza. E-mail: giorgiorabeloleite20@gmail.com

² Discente do Centro Universitário Da Grande Fortaleza. E-mail: tamirescostaa18@gmail.com

³ Orientador. Docente UNIGRANDE, Mestre em Direito. E-mail: marciobenicio@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A aprovação no Exame da OAB é condição para o bacharel em Direito tornar-se advogado. O exame é conhecido por sua abrangência e rigor, abordando diversas áreas do direito. O projeto de pesquisa “Conhecendo o Exame da Ordem - Uma análise sobre os principais assuntos abordados no Exame da Ordem”, atualmente desenvolvido no âmbito do PROGIC, visa analisar as matérias ou assuntos mais cobrados no Exame da Ordem e oferecer para a comunidade acadêmica uma visão sistematizada do resultado dessa análise. Não sendo possível a análise das 20 (vinte) matérias cobradas no Exame da Ordem apenas no primeiro período de desenvolvimento da pesquisa, foram eleitas duas: Direito Penal e Civil. Ambas têm seus resultados apresentados no presente resumo expandido.

Não se nega que o ideal seria identificar todos os assuntos cobrados em todas as matérias do Exame da Ordem, o que, no entanto, se torna inviável no período de tempo que durará a pesquisa. É importante destacar que o estudo pode ser continuado em outro momento (com expansão da pesquisa), aumentando o número de disciplinas analisadas.

2. MÉTODOS

A pesquisa envolveu a análise de estatísticas de questões de exames anteriores da OAB nas disciplinas mencionadas. Foram examinados os temas mais recorrentes partindo do 28º ao 39º certame do Exame da Ordem.

A seleção foi feita a partir da análise de todas as provas do Exame da Ordem, aplicadas na primeira fase nos últimos quatro anos. Todos os arquivos de provas foram acessados no site oficial da banca examinadora responsável pela elaboração e aplicação das provas, a Fundação Getúlio Vargas – FGV (<https://oab.fgv.br>). Seguiu-se com a identificação, nas provas selecionadas, das questões de Direito Penal e Direito Civil. Com a identificação, nas matérias analisadas, considerou-se os assuntos específicos cobrados, considerando a legislação vigente, a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante. Comparando-se o número total de questões com o dos assuntos mais recorrentes foi possível apontar, em percentual aproximado, o índice de cada assunto abordado no Exame da Ordem dos últimos 6 (seis) concursos.

3. RESULTADOS

DIREITO CIVIL	%	ESPECIFICAMENTE	%
Direito dos Contratos	15%	Personalidade Civil, Regime de Bens e Arras ou Sinal	6,05%
Direito de Família	15%	Responsabilidade Civil e Doação	4,84%
Direito das Obrigações	12,5%		
DIREITO PENAL	%	ESPECIFICAMENTE	%
Crimes em Espécie	28%	Crimes Contra o Patrimônio	11,04%
Teoria Geral do Direito Penal e do Crime	19%	Crimes Contra a Vida	8,28%
Legislação Especial	16%	Pena e excludente de Ilicitude	4,14%

4. DISCUSSÃO

A discussão aborda a importância de uma preparação abrangente e aprofundada em cada disciplina, destacando a necessidade de compreensão dos princípios fundamentais e da legislação específica de cada área. Os resultados encontrados poderão ser apresentados para a

comunidade acadêmica do Curso de Direito na expectativa de promover o desenvolvimento acadêmico e estimular a participação dos estudantes em atividades voltadas para a preparação para o Exame da Ordem e até para outras atividades e eventos de cunho científico/ acadêmico.

Ademais, os resultados encontrados poderão servir de base para as discussões, entre professores e alunos, sobre as melhores formas de estudar os conteúdos cobrados no Exame de Ordem.

É importante registrar que a sistematização dos resultados obtidos e apresentados no presente trabalho devem ser somados aos resultados obtidos no decorrer da pesquisa em andamento no PROGIC. Caso seja dada continuidade à pesquisa a fim de abranger todas as matérias, ao final, os dados poderão ser compilados e apresentados de forma completa, recaindo sobre 100% das disciplinas cobradas no Exame da Ordem.

Não é demais sugerir que apenas com os dados agora apresentados (o que, repita-se, pode ser enriquecido com as futuras análises sobre as outras matérias) é possível fomentar estudos direcionados, como por exemplo através da criação de grupos de estudos e grupos de extensão para discutir estratégias sobre otimização do tempo de estudo e lidar com questões de maior complexidade.

5. CONCLUSÃO

Este estudo oferece uma visão detalhada das áreas temáticas mais cobradas no Exame da OAB nas disciplinas de Direito Penal e Direito Civil. A compreensão desses resultados pode auxiliar os candidatos na formulação de estratégias de estudo mais eficazes e na preparação para o exame com maior confiança e sucesso.

Em Direito Civil das 40 (quarenta) questões analisadas, aproximadamente 15% tratam de

Direito dos Contratos, 15% de Direito de Família e 12,5% de Direito das Obrigações. Em Direito Penal, aproximadamente 28% das questões versa sobre crimes em espécie, 19% sobre Teoria Geral do Direito Penal e do Crime e 16% trata de legislação especial.

O conhecimento sobre o Exame da Ordem, sobre as matérias cobradas e acerca dos assuntos de maior destaque são fundamentais e de grande importância para o aluno do Curso de Direito. Com os resultados da presente pesquisa espera-se incentivar os discentes no estudo voltado também para o Exame da Ordem. Espera-se que este incentivo alcance não apenas os alunos pesquisadores diretamente envolvidos no presente projeto, mas também todos os que tomarem conhecimento dos resultados

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- GONÇALVES, Carlos **R. Direito Civil Brasileiro** - Volume 1. 21 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
- _____. **Direito Civil Brasileiro: Parte geral.** 21 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
- _____. **Direito Civil Brasileiro: Teoria geral das obrigações.** 21 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
- _____. **Direito Civil Brasileiro: Contratos e atos unilaterais.** 21 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
- _____. **Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade civil.** 21 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
- _____. **Direito Civil Brasileiro: Direito das coisas.** 21 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
- _____. **Direito Civil Brasileiro: Direito de família.** 21 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
- _____. **Direito Civil Brasileiro: Direito das sucessões.** 21 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
- GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal: artigos 1º a 120 do código penal.** v.1. 25 ed. São Paulo: Grupo GEN, 2023.
- _____. **Curso de Direito Penal: artigos 121 a 212 do código penal.** v.2. 25 ed. São Paulo: Grupo GEN, 2023.
- _____. **Curso de Direito Penal: artigos 213 a 361 do código penal.** v.3. 25 ed. São Paulo: Grupo GEN, 2023